

IQTISODIYOTNING JAHON DAVLATLARI SIYOSATIDA VA ULARNING O'ZARO ALOQALARIDAGI TUTGAN AHAMIYATI

Jasurbek Sodiqov

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti

3-bosqich talabasi

Qisqacha sharh: Ushbu maqolada iqtisodiyotning xalqaro maydondagi ahamiyati, davlatlarning o'zaro iqtisodiy aloqalari, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, moliyaviy resurslarni mustahkamlash, global tartibsizliklar va moliyaviy boshqaruv muammolari bilan kurashish nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro iqtisodiy siyosat, xalqaro iqtisodiy siyosat konsepti, Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Fondi (XVF), monopoliya, sof raqobat.

Abstract: This article deals with the importance of the economy in International arena, mutual economic relations between countries, the development of economic cooperation between countries, the strengthening of financial resources and the fight against global chaos and financial management problems.

Keywords: International economic policy, the concept of International economic policy, World Bank, International Monetary Fund (IMF), monopoly, perfect competition.

Iqtisodiyot tushunchasi nimani anglatishini deyarli hamma biladi, lekin uning ahamiyati, u real hayotda va xalqaro maydonda qanday ishlashi, davlatlarning o'zaro aloqalarida tutgan o'zni qanchalik muhimligidan esa ko'pchilik xabardor emas. Ayniqsa, bugungi kunda, ko'plar siyosiy qarama-qarshiliklar, o'zaro siyosiy ziddiyatlar avj olgan bir paytda iqtisodiyotning tutgan ahamiyati juda katta. Ushbu maqola ayni shu maqsadda ya'ni iqtisodiyotning

bugungi kunda xalqaro munosabatlarni shakllantirishdagi asosiy faktorlardan biri sifatida ko'rib chiqish va uni tahlil qilish maqsadida yozildi.

Birinchi navbatda, xalqaro siyosiy iqtisodiyot tushunchasini ko'rib chiqsak. Xalqaro siyosiy iqtisodiyot diplomatik tashkilotlar, masalan, Xalqaro Valyuta Fondi (XVF), Jahon Banki, Dunyo Savdo Tashkiloti (DST) va boshqa xalqaro iqtisodiy va moliyaviy tashkilotlardan tuzilgan yaxlit bir tizimdir. Bu tashkilotlar mamlakatlararo iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish, moliyaviy krizislarni oldini olish va dunyo iqtisodiy tizimlarini boshqarishda katta o'rin o'ynaydilar. Qolaversa, xalqaro iqtisodiy siyosat mamlakatlarning dunyo bozorlarida o'zaro aloqalari va savdo ittifoqlarini yaratish jarayonini tartibga soladi. Ushbu imzolangan shartnomalar, tuzilgan ittifoqlar mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash, jahon bozorida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi va davlatlar o'rtasida bir-birining tovarlarini ayirboshlashuvi, xizmatlari va resurslaridan unumli foydalanishga yordam beradi, shuningdek, boshqa mamlakatlarning bozoriga kirish jarayonini qonuniyligi va tizimlilikini ta'minlaydi.¹

Bundan tashqari, xalqaro siyosiy iqtisod o'z ichiga olgan qonuniy va siyosiy tuzilmalarni mustahkamlash orqali mamlakatlarni iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish va dunyo bozorlarida o'zaro ishonch va tinchlikni taminlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bu tushuncha, mamlakatlararo munosabatlarni samarali boshqarish, global islohotlarga moslashish va dunyo iqtisodiyotidagi yangiliklarga targ'ib qilishda, o'zaro iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Xalqaro siyosiy iqtisodning asosiy boshqaruv organlari Xalqaro Valyuta Fondi (IMF), Jahon Banki va boshqalar hisoblanadi. Ular mamlakatlar orasidagi iqtisodiy hamkorlikni targ'ib qilish, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va moliyaviy tashkilotlarni ta'sis etishdagi keng samaradorlikga erishish, moliyaviy resurslarni isloh etish va boshqalar bo'yicha dastlabki strategiyani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

¹ M.Mirsaidov.Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. O'quv qo'llanma. IQTISOD-MOLIYA. 2006. 6-B

Iqtisodiyotning xalqaro maydondagi ahamiyati juda katta. Rivojlangan davlatlarni ko'rib chiqsak ularning deyarli hammasi iqtisodiyotga katta e'tibor berishadi. Iqtisodiyotning xalqaro maydondagi ahamiyati qanchalik kattaligini misol asosida tahlil qilaylik.

CASE-STUDY usulida “Marshall rejasi” misoli orqali iqtisodiyotning ahamiyatini tahlil qilish

Ikkinchi jahon urushi haqida hamma yaxshi bilsa kerak, qonli va qurbonlarga boy bo'lgan bu urush urush qatnashchilari va urushga qatnashmagan davlatlarni ham iqtisodiyoti va boshqaruv tizimini izdan chiqarib yubordi. AQSH esa ushbu urushdan butun chiqqan davlat edi va iqtisodiyoti hali ham kuchli edi. 1947-yil 5-iyun sanasida AQSH davlat kotibi Jorj Ketlett Marshall Garvard universitetida nutq so'zlaydi. Uning nutqi mazmuni quyidagicha edi: Marshall rejasining asosiy maqsadi ikkinchi jahon urushidan keyin iqtisodiyoti zaiflashgan Yevropa davlatlariga Yevropada iqtisodiyotni qayta tiklash, sanoatni rivojlantirish, ishsizlikni kamaytirish va aholini ijtimoiy himoyaga olish uchun moliyaviy yordam ko'rsatishdan iborat edi. 1947-yili 13-iyul sanasida Parijda 16 ta davlat ishtirokida yig'ilish o'tkaziladi va ushbu rejani amalga oshirishga kelishiladi. Keyinchalik ushbu reja doirasida AQSH Yevropa davlatlariga umumiy hisobda \$12.4 milliard dollar (hozirgi kunga qiyoslaganda \$600 milliard)lik yordam ko'rsatildi. Yillik o'sish ko'rsatkichlari 12-15% ni qayd etdi. AQSHga bundan nima foyda edi degan savol bo'lishi tabiiy. AQSH bu orqali Yevropa mamlakatlarining iqtisodiyotini rivojlantirib o'zining mahsulotlari, servislariga xaridor shakllantirishga va dengiz savdosining asosiy nazoratchisiga aylanishga harakat qilgan edi. Bu shuni anglatadiki, AQSH o'sha paytda dunyodagi eng kuchli davlat edi lekin iqtisodiyotni rivojlantirish uchun Yevropaga yordam berdi. ²

Masofaviy savdo aloqalari, mahalliy bozorlarning ochilishi, import va eksportning o'sishi, xalqaro savdo-sotiqning rivojlanishi tabiiy ravishda xalqaro tashkilotlarining e'tiboriga tushadi. Ularning vazifalari import va eksportning

² Ergashev J. *Urushda vayron bo'lgan Yevropa qanday tiklandi? Marshall rejasi tarixi*// Daryo.uz. 2020

rivojlanishi yoki to'satdan rivojlanishini boshqarish, mamlakatlararo savdo-sotiq munosabatlari va shartnomalar bo'yicha muzokaralar, global iqtisodiy muhitning o'zgaruvchanliklarini ehtiyotkorlik bilan takomillashtirish, yangi savdo-sotiq imkoniyatlari yaratish, tijoratga kirish xavfsizligini ta'minlash, xalqaro bozorlarda o'zlashtirish va boshqa amaliyotlarni amalga oshirishni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy tashkilotlar mamlakatlarning umumiy export-import ko'rsatkichlarini, savdo-sotiq va xaridorlikni rivojlantirish, global bozorni o'rganish, xalqaro tijorat munosabatlari va masofaviy savdo: qimmatbaho metal, mineral va energiya resurslarini ayirboshlash, global savdo-sotiqning rivojlanishi va amalga oshirilishi, xususan import va eksportni rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarni tahlil qilishga hamda yangi tashkiliy shakllanish va tijorat strategiyalarini rivojlantirishga yaxshi ko'rsatkichlarni taqdim etishga qaratilgan.

IQTISODIYOTNING XALQARO MUNOSBATLARDAGI AHAMIYATINI MONOPOLIYA VA SOF RAQOBAT TUSHUNCHALARI ORQALI TAHLIL QILISH (EXPERTS' VIEW USULI)

Iqtisodiyotni yanada chuqurroq o'rganish uchun ba'zi iqtisodiy tushunchalarni tahlil qilamiz. Bu tushunchalar real hayotda qanday ishlaydi va xalqaro munosabatlarni shakllanishida ushbu faktorlarni o'rni qandayligini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik monopoliya haqida eshitgan. Monopoliya – bozor muhitida ma'lum bir tovar yoki servisni faqat bitta kompaniya ta'minlab berishidir. Ushbu firma bozorni nazorat qiladi va narxni esa o'zi erkin qo'yadi.³ Endi ushbu holatni davlatlar kesimida ko'rib chiqsak. Monopoliya tushunchasi xalqaro mayonda quyidagicha ishlaydi:

Faraz qiling shunday bir resurs borki uni faqat bitta davlatdan topish mumkin. Masalan, oltin faqat O'zbekistondan topiladi deb faraz qilaylik. Ushbu holatda O'zbekiston oltin bozorida monopoliya bo'ladi. Xalqaro maydonda esa O'zbekiston qudratga ega bo'ladi. Sababi oddiy: oltin jahon bozorida juda

³ G.N.Mankiw. Principles of Economics. Monopoly. Ninth edition. CENGAGE. ISBN-978-0-357-03831-4. 2021. Page 287

ahamiyatli va asosiy tovarlardan biridir. Oltin bo'lgan talab juda katta. Agar oltin faqat O'zbekistonda topilsa unda jahon davlatlari oltin savdosi bo'yicha O'zbekiston bilan bitim va shartnomalar imzolaydi. Monopol sifatida O'zbekiston istalgan shartlarni qo'yadi boshqa davlatlar esa bu shartlarni qabul qilishga majbur. Sababi agar qabul qilishmasa oltinni boshqa joydan topa olmaydilar. Aynan shu holatda O'zbekistonni xalqaro maydondagi ahamiyati va kuchi sezilarni darajada katta bo'ladi.

Sof raqobat sharoiti- monopoliyaga qarama-qarshi bo'lgan bozor turi. Firmalar soni ko'p. Hamma bir xil mahsulot ishlab chiqaradi. Firmalarda bozor bo'yicha nazorat deyarli yo'q va narxni bozor belgilaydi. Endi ushbu nazariya orqali yana bir tahlilni amalga oshiramiz. Agar bir davlatda ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi unchalik katta emas va ushu davlat ishlab hiqarayotgan mahsulot dunyoning boshqa ko'plab mamlakatlarida ham topilsa va ushbu davlat aynan shu mahsulot ishlab chiqarish orqali iqtisodiyotini olib borsa va yalpi ichki mahsulotining asosiy qismi aynan shu sohaga tegishli bo'lsa ushbu davlatning iqtisodiyoti va jahondagi kuchi unchalik sezirarli bo'maydi.⁴

IQTISODIYOT VA XALQARO MUNOSABATLARNING O'ZARO ALOQASI

Turli adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida iqtisodiyotning rivojlanishi davlatlarning o'zaro aloqalariga bog'liqligini anglab yetish turgan gap. Susan Strange, Oksford Universiteti professorining fikriga ko'ra davlatlarning o'zaro aloqalari bir-birining iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadi. O'zaro ziddiyatlar va davomiy urushlar mamlakatlar iqtisodiyotini qulashi va mamlakatlarni qashshoq bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Aksincha, agar davlatlar o'zaro aloqalari yaxshi bo'lsa va ular o'zaro tovar va servislar ayirboshlash jarayonini amalga oshirsa ushbu davlatlar iqtisodiyoti gullab yashnaydi.⁵ Misol sifatida Hindiston va Pokiston davlatlarining o'zaro qarama-qarshiligini olsak. Ushbu davlatlar ancha yillardan

⁴ G.N.Mankiw. Principles of Economics. Perfect Competition. Ninth edition. CENGAGE. ISBN-978-0-357-03831-4. 2021. Page 263

⁵ Susan Strange. *International Economics and International Relations*// Oxford Journals. Vol.46. 2018. Page 305

buyon o'zaro harbiy operatsiyalarni amalga oshirib kelishi natijasida aholining turmush tarzi sezirarli darajada yomonlashgan. Mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotlari miqdori esa pasaygan. Davlat byujetining katta qismi esa harbiy tayyorgarlik va armiyaga sarflanadi. Aholining katta qismi esa och, uysiz va kasal. Buning hammasiga urush aybdor.

Iqtisodiyotning xalqaro munosabatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini

SWOT analizi orqali tahlil qilamiz.

Kuchli tomonlari: Dastlab, iqtisodiyotning xalqaro munosabatlardagi kuchli tomonlarini o'rganib chiqamiz. Kuchli iqtisodiyot xorijiy sarmoyani jalb qilishi va savdo sherikchiliklarini rivojlantirishi, mamlakatning jahon miqyosidagi ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, mustahkam iqtisodiyot harbiy imkoniyatlar va milliy xavfsizlikni saqlashda yordam beradi va aholing yashash sharoiti yaxshi darajada bo'ladi.

Kamchiliklari: Biroq, kamchiliklarni ham hisobga olish kerak. Qarzning yuqori darajasi yoki muayyan tarmoqlarga haddan tashqari tobelanish kabi iqtisodiy zaifliklar davlatlarni tashqi zarbalarga duchor qilishi va xalqaro muzokaralardagi savdolashish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Ushbu zaif tomonlarni aniqlash hukumatlarga xavflarni kamaytiradigan va iqtisodiy barqarorlikni kuchaytiruvchi siyosatni amalga oshirish imkonini beradi.

Imkoniyatlar: Mamlakatlar o'zlarining iqtisodiy qobiliyatlaridan foydalangan holda ittifoqlar tuzishi va qulay savdo bitimlarini imzolashi mumkin. Rivojlanayotgan bozorlarni kapitallashtirish yoki texnologik yutuqlarga sarmoya kiritish orqali davlatlar o'z ta'sirini kengaytirishi va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashi mumkin.

Tahdidlar: Tahdidlarga keladigan bo'lsak quyidagilarni e'tirof etish joiz: Iqtisodiy beqarorlik yoki tanazzul diplomatik sa'y-harakatlarga putur yetkazishi va davlatlar o'rtasida siyosiy ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, proteksionistik siyosat yoki savdo kelishmovchiligi mamlakatlar

o'rtasidagi hamkorlikka to'sqinlik qilishi va global ta'minot zanjirlarini buzishi mumkin.

SWOT tahlilidan olingan xulosa: Ushbu tahlildan shunday xulosa olish mumkinki, davlatlar o'z hududida ma'lim bir iqtisodiy tizimni shallantirish jarayonida har bir ehtimoliy yutuq, xavf va sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan fors major holatlarini hisobga olgan holda iqtisodiy islohotlar o'tkazishi lozim. Aks holda bu juda katta tartibsizliklar va iqtisodiy dilemmalarga olib kelishi mumkin.

CASE STUDY: AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHI

Keling, iqtisodiyotning xalqaro munosabatlardagi ahamiyatini bir keys orqali tahlil qilamiz. Iqtisodiyot diplomatik munosabatlarning asosi bo'lib xizmat qiladi va davlatlar o'rtasidagi aloqalarni shakllantiradi. Ushbu ahamiyatli misollardan biri AQSh va Xitoy o'rtasida davom etayotgan savdo urushidir. 2018-yilda boshlangan savdo urushi har ikki davlat va umuman jahon iqtisodiyoti uchun katta oqibatlariga olib keldi. Mojaro savdo amaliyoti, intellektual mulk huquqlari va bozorga kirish borasidagi kelishmovchiliklar tufayli yuzaga kelgan.⁶ AQSH va Xitoy keyinchalik ushbu savdo urushiga chek qo'yish maqsadida bir necha bochqichdan tashkil topgan o'zaro bitim loyihasini ko'rib chiqishga qaror qilishdi. Unga ko'ra Xitoy AQSHdan qilinadigan import hajmini ikki yil ichida 200 milliard dollarga oshirishi va AQSH esa Xitoy mahsulotlariga o'rnatilgan tariflar miqdorini tushirishi kerak edi. Biroq dastlabki bosqichdanoq AQSH va Xitoy o'rtasidagi ushbu shartnomalar imkonsiz ekani oydinlashdi. Ya'ni endi dastlabki qadamlar tashlanayotganda COVID-19 pandemiyasi butun dunyoga tarqaldi. Natijada butun dunyo davlatlari iqtisodiyoti zaflashdi. Xususan AQSH va Xitoyni sotish va sotib olish qobiliyatlari pasaydi. AQSH pandemiyaga Xitoy aybdor deb takidladi va natijada o'rtadagi aloqa yanada jiddiylashdi. Lekin, buning badalini faqat AQSH va Xitoy emas yer yuzining boshqa davlatlari ham to'lamoqda. Sababi, AQSH va Xitoy dunyodagi iqtisodiyoti kuchli bo'lgan ikki davlatlardir. Ushbu voqea natijasida jahon savdo aylanmasi 2019-yil hisobiga ko'ra 700 milliard AQSH dollari hisobida zarar

⁶ AQSH va Xitoy aloqalari: o'zgarishlardan foyda va zarar ko'radiganlar bor. AMERIKA OVOZI. Oktabr 12, 2021

ko'rdi.⁷ Har ikki davlat bir-birining tovarlariga bojlar joriy etishda davom etdi, bu esa o'zaro savdo hajmining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Ushbu jarayolar iqtisodiy mulohazalar xalqaro munosabatlarni qanday shakllantirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy dunyodagi eng yirik ikki iqtisodiyot bo'lib, ularning harakatlari global bozorlarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Qarama-qarshiliklar kuchayib borar ekan, boshqa davlatlar ushbu yangi iqtisodiy manzarani o'zlashtirishga majbur bo'lishdi. Bundan tashqari, bu holat iqtisodiy o'zaro bog'liqlik siyosiy qarorlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Savdo urushi nafaqat biznesga ta'sir qildi, balki ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalarni ham keskinlashtirdi. Iqtisodiy hamkorlik xalqaro munosabatlarda barqarorlikni saqlash uchun muhim ekani ayon bo'ldi.⁸

Bir so'z bilan aytganda, Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasida davom etayotgan savdo urushi iqtisodiyotning xalqaro munosabatlarni shakllantirishda qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Bu voqea iqtisodiy mulohazalar siyosiy qarorlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlaydi va o'zaro bog'langan dunyoda barqarorlikni saqlash uchun xalqlar o'rtasidagi hamkorlik zarurligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, o'zaro bog'langan bugungi dunyoda davlatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlarni shakllantirishda iqtisodiy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Iqtisodiyot mamlakatlar o'z tashqi siyosatini quradigan va bir-biri bilan o'zaro hamkorlik qiladigan poydevor bo'lib xizmat qiladi. Birinchidan, mamlakatning global miqyosda o'z ta'sirini ko'rsatishi uchun kuchli iqtisodiyot muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy kuch siyosiy kuchga aylanadi, bu mamlakatlarga kuchli pozitsiyadan muzokaralar olib borish va xalqaro shartnomalarda ijobiy natijalarni ta'minlash imkonini beradi. Misol uchun, kuchli iqtisodiyotga ega mamlakatlar ko'pincha savdo muzokaralarida ko'proq ta'sirga ega va o'zlarining milliy manfaatlariga mos keladigan shartlarni belgilashlari mumkin.

⁷ AQSH-Xitoy savdo urushi badalini butun dunyo to'laydimi?. Kun.uz. Iyun 14, 2020

⁸ Chad P. Bown, Yilin Wang. *Five years into the trade war, China continues its slow decoupling from US exports*// REALTIME ECONOMICS. March 16, 2023

Ikkinchidan, iqtisodiy o'zaro bog'liqlik davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi. Mamlakatlar savdo va sarmoyaviy sohada bir-biriga borgan sari tayanib borayotganligi sababli ular tinch munosabatlarni saqlab qolish va nizolarni harbiy harakatlarga emas, balki muloqot orqali hal qilishga undaydi. Bu o'zaro bog'liqlik barqarorlikni ta'minlaydi va qurolli mojarolar ehtimolini kamaytiradi. Bundan tashqari, iqtisodiy farovonlik davlatlar ichidagi ichki barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rivojlanayotgan iqtisodiyot ish o'rinlarini yaratadi, turmush darajasini oshiradi va qashshoqlik darajasini pasaytiradi. Bu omillar mamlakatlar ichidagi ijtimoiy hamjihatlik va siyosiy barqarorlikka yordam beradi, ularni xalqaro munosabatlarda yanada ishonchli sherik qiladi. Qo'shimcha qilib aytish mumkinki, iqtisodiyotning xalqaro munosabatlardagi ahamiyatini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Kuchli iqtisodiyot xalqlarga siyosiy ta'sir ko'rsatadi, iqtisodiy o'zaro bog'liqlik orqali davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi va mamlakatlarda ichki barqarorlikni ta'minlaydi. Shuning uchun siyosatchilar global diplomatiyaning murakkab manzarasini tasvirlashda iqtisodiy rivojlanishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. M.Mirsaidov. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. IQTISOD-MOLIYA. Toshkent. 2006. 6-B. [Elektron resurs] Kirish tartibi: <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/11/68-%D0%A5alqaro-iqtisodiy-munosabatlar.pdf>

(Murojaat etilgan sana: 18.10.2024)

2. G.N.Mankiw. Principles of Economics. Perfect Competition. Ninth edition. CENGAGE. Massachusetts. ISBN-978-0-357-03831-4. 2021. Page 263. [Electron recourse]. Access mode: https://sg.docworkspace.com/d/sICf-gZ6_AbPGq6wG?sa=e1&st=0t (Date of view:18.10.2024)

3. G.N.Mankiw. Principles of Economics. Monopoly. Ninth edition. CENGAGE. Massachusetts. ISBN-978-0-357-03831-4. 2021. Page 287. [Electron

recourse] Access mode: https://sg.docworkspace.com/d/sICf-gZ6_AbPGq6wG?sa=e1&st=0t (Date of view:22.10.2024)

4. Ergashev J. *Urushda vayron bo'lgan Yevropa qanday tiklandi? Marshall rejasi tarixi*//Daryo.uz. 2020. Kirish tartibi: <https://daryo.uz/2020/06/08/urushda-vayron-bolgan-yevropa-qanday-tiklandi-marshall-rejasi-tarixi/>. (Murojaat etilgan sana: 27.10.2024)

5. AQSH va Xitoy aloqalari: o'zgarishlardan foyda va zarar ko'radiganlar bor. AMERIKA OVOZI. Oktabr 12, 2021. Kirish tartibi: <https://www.amerikaovozi.com/a/6267395.html>. (Murojaat etilgan sana: 02.11.2024)

6. AQSH-Xitoy savdo urushi badalini butun dunyo to'laydimi?. Kun.uz. Iyun 14, 2020. Kirish tartibi: <https://m.kun.uz/uz/news/2020/06/14/aqsh-xitoy-savdo-urushi-badalini-butun-dunyo-tolaydimi> . (Murojaat etilgan sana: 03.11.2024)

7. Susan Strange. *International Economics and International Relations*//Oxford Journals. Vol.46. 2018. Page 305. Access mode: https://sg.docworkspace.com/d/sIFL-gZ6_AbKupqwG?sa=e1&st=0t. (Date of view:05.11.2024)

8. Chad P. Bown, Yilin Wang. *Five years into the trade war, China continues its slow decoupling from US exports*//REALTIME ECONOMICS. March 16, 2023. Access mode: <https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/five-years-trade-war-china-continues-its-slow-decoupling-us-exports>. (Date of view:07.11.2024)